

SINCRONIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO ESPACIAL DE DADOS GPR E GNSS EM LEVANTAMENTOS CINEMÁTICOS

Daniella Matoso Rocha Pereira¹; Vinicius Matheus Vasconcelos da Cruz²; Gabrielle Barroso de Sousa²; Carolina Narjara Mazzini Amaral Neves²; Saulo Siqueira Martins²

¹ Faculdade de Geofísica, (UFPA), Belém, Pará, Brasil;

² Programa de pós-graduação em Geofísica (UFPA), Belém, Pará, Brasil;

E-mail: ¹daniellamatossorvazz@gmail.com; ²viniciusmatheusvc@gmail.com; ²gabriellebarroso538@gmail.com; ²carolina.neves@ig.ufpa.br; ²saulo@ufpa.br

Eixo temático: (5) Geodésia e posicionamento aplicado à engenharia

Resumo

O posicionamento por satélite é amplamente empregado em aplicações que exigem elevada precisão geométrica [1][2], configurando-se como um importante aliado em estudos geofísicos que demandam a correção espacial de equipamentos operados em modo cinemático, como o radar de penetração no solo (*Ground-Penetrating Radar* – GPR). Quando integrado a receptores geodésicos do *Global Navigation Satellite System* (GNSS), ambos em movimento, surge um desafio técnico significativo, sobretudo em terrenos de topografia irregular, como os campos de dunas costeiras. O principal obstáculo reside na assincronia entre os *hardwares*, resultando em espaçamento irregular entre os traços coletados, devido às diferentes taxas de aquisição temporal do GPR (120 traços/segundo) e do GNSS (1 Hz), além das variações na velocidade de caminhada do operador e às oscilações na trajetória da antena ao longo do percurso. O receptor foi montado diretamente sobre a antena do radar, eliminando a necessidade de correção de *offset* físico entre os centros de fase. Diante disto, este estudo objetiva propor um fluxo metodológico estruturado para a sincronização e a regularização espaciais desses dados. Inicialmente, realizou-se o processamento cinemático dos dados GNSS por meio do serviço IBGE-PPP. Simultaneamente, utilizou-se o *software* MATLAB (Matrix Laboratory) para implementar um algoritmo de interpolação dedicado à sincronização entre GPR e GNSS. O processo computacional inicia-se com a associação das coordenadas espaciais dos traços de GPR às posições correspondentes obtidas pelo GNSS, a fim de corrigir inconsistências na aquisição. Para viabilizar esse alinhamento, as coordenadas geográficas (ϕ , λ , h) derivadas do processamento PPP são convertidas para o sistema de coordenadas cartesianas locais (x , y , z), adotando-se os parâmetros do elipsoide WGS84. A adoção do sistema cartesiano local, em detrimento a projeções métricas como a UTM, permite calcular distâncias e azimutes incrementais ao longo do perfil de forma direta, evitando deformações de escalas inerentes às projeções cilíndricas, fator crítico em perfis curtos e de geometria irregular. Na sequência, para contornar a divergência nas taxas de amostragem, aplica-se a suavização dos dados espaciais, seguida de interpolação temporal baseada em *splines* cúbicas, permitindo associar cada traço do radar à respectiva coordenada de geolocalização. O resultado é um conjunto de dados georreferenciado que ainda apresenta amostragem espacial variável devido à dinâmica do levantamento. A segunda etapa aborda a necessidade de uniformizar o espaçamento, condição essencial para submeter os dados a processamentos geofísicos padronizados. Para isso, aplica-se a regularização espacial por meio da técnica de agrupamento (*binning*), definindo uma grade com

I Simpósio Paraense de Cartografia, Agrimensura e Geotecnologias

espaçamento alvo de 0,05 metros, compatível com o comprimento de onda do sinal GPR empregado, evitando distorções por *aliasing* espacial. O algoritmo avalia toda a linha de aquisição e realoca os traços reais disponíveis nos intervalos predefinidos. Quando múltiplos traços se qualificam para o mesmo intervalo, apenas o mais próximo do centro geométrico é preservado. Já as posições sem traços correspondentes são preenchidas com marcadores nulos, mantendo a estrutura equidistante. Esses marcadores são sinalizados por uma máscara binária e posteriormente reconstruídos por filtragem adaptativa não estacionária (RNA), que estima valores ausentes pela redundância espacial local. A ausência dessa reconstrução introduziria descontinuidades que comprometeriam os algoritmos de migração e extração de atributos. A eficácia da metodologia foi atestada utilizando dados adquiridos em ambiente costeiro com o equipamento GSSI SIR-3000 acoplado ao receptor GNSS Trimble R7/R8. No levantamento prático, o georreferenciamento GNSS gerou lacunas em cerca de 40% dos traços, com até 41 traços nulos consecutivos. Após a aplicação do fluxo proposto, as seções geofísicas exibiram continuidade espacial significativamente aprimorada e redução do *aliasing*, viabilizando o imageamento e a interpretação convencionais [3]. O erro RMS de posicionamento final foi inferior a 0,008 m, comprovando a precisão geométrica do método. Conclui-se, assim, que o fluxo proposto oferece uma abordagem prática e reproduzível para integrar dados assíncronos em sistemas móveis, assegurando seções uniformemente amostradas e adequadas para processos rigorosos de migração e de interpretação geofísica.

Palavras-chaves: GNSS; GPR; Sincronização; Regularização espacial; Cinemático.

Resultado principal

Figura 1. Análise da regularização espacial e processamento geodésico do perfil GPR: (a) posicionamento planimétrico evidenciando as amostras GNSS processadas pelo IBGE-PPP e o trajeto contínuo do GPR; (b) comportamento métrico irregular do passo de amostragem original do GNSS durante a aquisição; (c) comprovação visual da regularização espacial alcançadas após a interpolação, com destaque evidenciando a distribuição milimétrica, constante e equidistante das 13.502 amostras finais.

Fonte: Elaboração dos Autores (2026)

Referências

- [1] KRUEGER, C. P.; OLIVEIRA JÚNIOR, P. S.; GARNÉS, S. J. A.; ALVES, D. B. M.; EURIQUES, J. F. Posicionamento GNSS em tempo real: evolução, aplicações práticas e perspectivas para o futuro. **Revista Brasileira de Cartografia**, [S. l.], v. 72, n. Especial 50 anos, p. 1359-1379, dez. 2020.
- [2] JIN, S.; WANG, Q.; DARDANELLI, G. A review on multi-GNSS for earth observation and emerging applications. **Remote Sensing**, [S. l.], v. 14, n. 16, ago. 2022.
- [3] NEVES, C. A.; MARTINS, S. S. Restoring GPR Continuity Under High Data Loss Using Adaptive Nonstationary Filtering. *In: 19th Congress of the Brazilian Geophysical Society, SBGf, 2025.*

